

MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL ASOCIADA A EMBARAZOS MÚLTIPLES EN EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA DE QUITO EN EL AÑO 2016.

¹ Albornoz Alex² Salazar Alexandra² Freire Vanessa¹ MD Tratante Neonatología HGOIA, Docente de Pediatría Pregrado UCE y de Neonatología Posgrado USFQ² MD Residente Servicio Neonatología HGOIA

RESUMEN:

El número de embarazos múltiples a nivel mundial ha incrementado durante los últimos 20 a 30 años, debido a las técnicas de reproducción asistida (TRA) y al aumento de la edad materna para concebir; dado la importancia de las complicaciones maternas y fetales que se consideran de riesgo, se realizó un estudio analítico de corte transversal, que incluyó todos los embarazos múltiples y su desenlace en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016.

Las patologías más frecuentes en madres con embarazo múltiple fueron: amenaza de parto pretérmino, MU, vaginosis, preeclampsia y anemia; mientras que en los recién nacidos se encontró mayor número de ictericia, enfermedades respiratorias, tales como enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria del RN, síndrome adaptativo, sepsis, malformaciones congénitas, hipoglucemia, entre otras. El segundo gemelo presentó mayor morbilidad respiratoria, mientras que la mortalidad fue mayor en el gemelo presentado.

PALABRAS CLAVE: embarazo múltiple, morbilidad materna, morbilidad neonatal, gemelo presentado y gemelo no presentado.

ABSTRACT

The number of multiple pregnancies worldwide has increased during the last 20 to 30 years; it is considered a high risk pregnancy due to the fetal and maternal complications that it involves.

It has been made an analytical transversal study that includes all the multiple pregnancies and its outcomes at "Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora" (HGOIA) since January 1st to December 31th, 2016.

The most common maternal pathologies were: risk of premature birth, urinary tract infections, vaginosis, preeclampsia and anemia. In new borns it has been found jaundice, respiratory diseases like hyaline membrane, transient tachypnea of the new born, adaptive syndrome, sepsis, congenital malformations, hypoglycemic, etc.

Nonpresenting twins had more respiratory morbidity than presenting twins; whereas mortality was more frequent in presenting twins.

KEY WORDS: Multiple pregnancy, maternal morbidity, neonatal morbidity, prematurity, presenting twin, nonpresenting twin.

INTRODUCCIÓN.

Se define como embarazo múltiple a la gesta en la cual existen dos o más embriones o fetos en el útero gestante simultáneamente. La frecuencia de este tipo de gestación ha aumentado en un 70% en los últimos 30 años¹, lo cual puede relacionarse con factores como mayor edad materna, la misma que se relaciona con aumento de la hormona foliculo estimulante, y por otro lado al uso de terapias de reproducción asistida (TRA), entre otros aspectos.^{2,4} Se ha documentado un aumento en la incidencia general del embarazo múltiple, desde 1 por cada 100 recién nacidos vivos (rv) hasta 1 por cada 70 mv. Además ha aumentado en un 40% la tasa de embarazos gemelares dobles y de 3 a 4 veces los embarazos de alto orden fetal.¹¹ Según Rencoret G., la frecuencia de embarazo gemelar doble es de 1 por cada 80 nacidos vivos, y de 1 por cada 6400 nacido vivos en los triples. La proporción de embarazos gemelares es de 1/3 en monocigótico y 2/3 bicigóticos.^{1,2,3}

En América Latina se reporta la siguiente incidencia de embarazo gemelar en los últimos años.²

Gráfico 1.- Incidencia de Embarazo Múltiple en América Latina.

Datos tomados de: Epidemiología del embarazo gemelar doble en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, 2013.

Correspondencia: Salazar Alexandra.
Médico Residente Neonatología HGOIA.
ale_100200@hotmail.com / 0987723405
Rev. Ecuat. Pediatr. 2016; 17 (2); 5-9

En Ecuador, en el HGOIA, que es un hospital de referencia de embarazos de alto riesgo obstétrico, según datos publicados en su página oficial en el año 2014, se reporta un total de 8939 nacidos vivos, de los cuales 145 corresponden a gemelares (1.62 % de nacidos vivos), 7 casos de trillizos y 1 de quintillizos. En el año 2015 en este hospital se reportaron 7699 partos, de los cuales 116 correspondieron a embarazos gemelares.

En la gesta múltiple, existen mayor número de complicaciones maternas y fetales; entre ellas encontramos: abortos, anemia, trastornos hipertensivos (asociados a menor peso al nacer), partos prematuros (50% de partos antes de las 37 semanas y en un 10% antes de la semana 32), restricción del crecimiento intrauterino, ruptura prematura de membranas, etc.^{1,5,7,11,12} El riesgo de presentar trastornos hipertensivos en el embarazo múltiple se triplica en los casos dobles y es nueve veces mayor en caso de trillizos.

El parto pretérmino, se relaciona con un aumento de la tasa de mortalidad perinatal, siendo 6 veces mayor en gestas múltiples comparado con gestas únicas.^{1,10}

Existen complicaciones asociadas a la corionicidad y amnionidad como la transfusión feto fetal, feto acardio/ acéfalo, síndrome de anemia/ policitemia, la restricción de crecimiento, el entrecruzamiento de cordones en los fetos monocoriales monoamnióticos, entre otras; por lo cual se considera a la corionicidad y amnionidad como factores predictores de riesgo, no así a la cigocidad.^{1,8,9,12,13}

Se ha descrito que el segundo gemelo tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias al nacimiento comparado con el primer gemelo, debido probablemente a factores proinflamatorios prenatales que afectarían más al gemelo 1 dándole de ésta forma un factor protector.

La mortalidad en el embarazo múltiple es mayor que en la gesta simple, presentándose 12 casos por cada mil nacidos vivos en los dobles y 31 por cada mil nacidos vivos en los trillizos.

Tomando en cuenta lo antes mencionado, el objetivo de este estudio es conocer las características y comorbilidades materno-neonatales en los embarazos múltiples de las madres atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente es un estudio analítico transversal, que incluyó todos los embarazos múltiples y su desenlace en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora (HGOIA) desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016. Se recopiló la información directamente de las historias clínicas y del formulario 051 o historia clínica perinatal (en 1983 el Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) publicó el Sistema Informático Perinatal (SIP). El SIP es un producto que consta de varias herramientas para mejoría de la calidad de la atención de madres y recién nacidos, entre ellas la historia clínica perinatal.).

Se excluyeron las historias clínicas de embarazos no múltiples y todos los embarazos múltiples que no hayan llegado a su fin durante el año 2016, además de las historias clínicas con información inconsistente. El muestreo es no probabilístico de casos consecutivos, sin embargo se realizó el cálculo de la muestra mínima, la misma que fue de 155. En este estudio se analizaron un total de 381 historias clínicas entre madres y recién nacidos. La información fue registrada, organizada y tabulada en una base de datos diseñada para el efecto, se realizaron tablas de 2x2. Se realizó el cálculo de Odds Ratio (OR) con un intervalo de confianza del 95%. Se procesó la información en el programa estadístico EPI INFO V7.0.

El presente estudio fue autorizado por el Comité de Ética del HGOIA, dando cumplimiento a las normas éticas de confidencialidad, anonimización de datos y uso exclusivo de la información recopilada.

RESULTADOS

RESULTADOS MATERNOS

Se encontraron 6008 partos durante el periodo analizado, el 2,19% correspondieron a embarazos múltiples, siendo los gemelares dobles (n=132/136) los de mayor frecuencia con relación a triples (n=4/136).¹⁶

El 99.2% de las mujeres, no tuvieron terapia de reproducción asistida como factor para embarazo múltiple.

En relación con las progenitoras, se pudo recopilar información del 90,44% de madres, (n=123) se encontró que cerca del 20% (n=24/123) fueron adolescentes (aproximadamente 1/5 de la población total estudiada); mientras que el 66,7% (n=82/123) se encontraron entre los 20 a 34 años. El promedio etario fue de 25,88 + 6,89 años.

El 39,02% de las madres son bachilleres. El 18,70% de las madres no ha culminado la educación básica y apenas el 5,69% tiene educación superior completa.

En relación con antecedentes patológicos familiares, el 52,1% de mujeres con embarazos múltiples reportaron antecedentes, siendo el más frecuente la diabetes mellitus tipo 2 (38,4%), seguido de hipertensión arterial (29,01%). En cuanto a los antecedentes patológicos personales, el 45,5% de las madres refirieron tenerlos, siendo los trastornos hipertensivos los más frecuentes (22,9%), la preeclampsia en embarazos previos, se presentó en el 16,7% de los casos. El 24,39% de las madres refirieron tener antecedentes quirúrgicos, de los cuales el más frecuente fue la cesárea (35%).

TABLA 1.

Morbilidad materna durante la gesta actual (HGOIA, 2016).

PATOLOGÍA	(n=123)	%
Amenaza de parto pre término	55	44,71
IVU	41	33,33
Vaginosis	30	24,39
Preeclampsia	27	21,95
RPM	21	17,07
Anemia	12	9,75

IVU: infección de vías urinarias.

RPM: ruptura prematura de membranas.

La mayoría de madres (34,9%) contaba con hasta 3 gestas previas a la gesta actual.

El 66,67% de las madres refirieron no haber planificado el embarazo actual. Llama la atención que el 27,64% (n=34/123)

tuvieron controles insuficientes acorde a la norma establecida en el país.

En el 90,16% del total de pacientes se requirió uso de corticoides antenatales, y dentro de estos casos el 20% de las madres no recibió las dosis completa de corticoide, lo cual estaría relacionado con un posible error en la determinación de la edad gestacional y representa un factor de riesgo para los recién nacidos que fueron prematuros.

El 17,07% del total de pacientes presentaron RPM.

Se encontró que el 56,36% del total de madres que presentó amenaza de parto prematuro no completó la educación básica y el 72,73% de las madres que presentó amenaza de parto prematuro no planificó su embarazo.

PRINCIPALES HALLAZGOS DURANTE EL PARTO

El 91,87% de los partos terminó por cesárea. El 17,65% de los partos presentó tiempo prolongado de la fase expulsiva. El 52% de los recién nacidos tuvo presentación cefálica al nacimiento, mientras que el 18,69% fue podálico. En el 57% de los recién nacidos no se reporta ligadura oportuna de cordón umbilical.

El 66,67% de las gestas múltiples se evidenciaron bicoriales biamnióticas, el 28,46% monocoriales biamnióticas, y el 2,44% monocoriales monoamnióticas.

En cuanto al sexo de los gemelos, existe una relación hombre: mujer de 1:1,3. El 52,85% de los gemelos número 1 fueron femeninos, presentando una relación masculino - femenino de 1:1,14. El 58,54% de los gemelos número 2 fueron femeninos, presentando una relación masculino - femenino de 1:1,46. Se reportaron 3 gestas de alto orden fetal (trillizos), de los cuales el 100% de los gemelos número 3 fueron de sexo femenino.

RESULTADOS NEONATALES

Se analizaron 258 historias clínicas de recién nacidos producto de embarazos múltiples.

TABLA 2.

Promedio de Antropometría según gemelo (HGOIA, 2016).

	Gemelo 1	Gemelo 2
Peso (g)	2143,7	2050,3
Talla (cm)	44,0	43,7
PC (cm)	32,2	31,8
PB (cm)	8,9	8,6

PC: perímetro cefálico.

PB: perímetro braquial.

El gemelo presentado presenta mayor promedio de datos antropométricos al nacimiento, en comparación con el gemelo no presentado.

El promedio de edad gestacional en el gemelo 1 fue de 36,23 + 2,08 semanas; mientras que en el gemelo 2 el promedio es de 35,6 + 2,57 semanas.

Se encontró un promedio de peso al egreso de 2087,61 + 445,02 gramos.

La estada hospitalaria en promedio es de 10,3 días, con un rango máximo de 70 días.

TABLA 3.

Características Neonatales según gemelo (HGOIA, 2016).

*CARACTERÍSTICAS	GEMELO 1		GEMELO 2		
	Nº	%	Nº	%	
ANTROPOMETRÍA					
Peso al nacer (g)	750	1	0.9	2	1.7
	1000	2	1.8	1	0.8
	1500	13	11.7	16	13.2
	2000	23	20.7	32	26.4
	>2500	72	64.9	70	57.9
Talla (cm)	30	0	0	1	1
	40	16	15	20	17
	50	93	85	100	83
	>50	1	1	0	0
PC (cm)	25	1	0.9	3	2.5
	30	17	15.7	26	21.5
	35	84	77.8	88	72.7
	40	6	5.6	4	3.3
PB (cm)	5	1	0.9	2	1.7
	10	95	88.8	105	90.5
	15	11	10.3	9	7.8
EDAD GESTACIONAL (sem)					
PE	<28	4	3.7	7	5.8
MP	32	9	8.3	9	7.5
PM	34	46	42.2	58	48.3
PT	37	33	30.3	33	27.5
TP	38	15	13.8	13	10.8
TC	40	2	1.8	0	0
TT	41	0	0	0	0
PTe	42	0	0	0	0
APGAR 1'	3	0	0	1	1
	5	3	3	3	3
	7	106	97	115	96
APGAR 5'	3	0	0	0	0
	5	1	1	0	0
	7	108	99	119	100

PC: perímetro cefálico, PB: perímetro braquial, PE: prematuro extremo, MP: muy prematuro, PM: prematuro moderado, PT: prematuro tardío, TP: a término precoz, TC: a término completo, TT: a término tardío, PTe: post termino.

TABLA 4

Distribución de la RCIU según gemelo (HGOIA, 2016).

RCIU	G1	%	G2	%	TOTAL
A	16	24,24	25	37,88	62,12
S	10	15,15	15	22,73	37,88
TOTAL	26	39,39	40	60,61	100

RCIU: restricción del crecimiento intrauterino. A: asimétrica S: simétrica

TABLA 5.

Morbilidad Neonatal según gemelo (HGOIA, 2016)

PATOLOGÍAS	GEMELO 1		GEMELO 2	
	Nº	%	Nº	%
Enfermedades AR	55	38,2	67	38.7
Ictericia	43	29,9	42	24.3
Sepsis	22	15,3	20	11.6
Hipoglicemia inicial	9	6,3	12	6.9
Malformaciones	7	4,9	8	4.6
Depresión y Asfixia	7	4,9	5	2.9
Anemia del prematuro	6	4,2	5	2.9
Enfermedades AP	5	3,5	5	2.9
HIV	3	2,1	9	5.2
TOTAL	14	100.0	17	100.0
	4	%	3	%

HIV: hemorragia intraventricular.

La Enfermedad de Membrana Hialina se presentó con mayor frecuencia en los segundos gemelos (48,84%). En cuanto a los resultados de Odds Ratio (OR), la razón entre gemelos número 1 con Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) versus sin EMH fue 3,25 veces mayor en los gemelos que no recibieron dosis de maduración pulmonar completa. La razón entre gemelos número 2 con EMH versus sin EMH fue 1,28 veces mayor en los gemelos que no recibieron dosis de maduración pulmonar completa. Intervalo de confianza (IC) del 95% (0,69-15,18) para el gemelo 1; y con un IC 95% (0,42-3,88) para el gemelo 2.

En el 100% de los recién nacidos con madres con RPM de más de 72 horas se evidenció Infección Connatal. En cuanto a resultados de OR, se evidenció que la razón entre gemelos 1 con Infección Connatal versus los no infectados fue 7 veces mayor en los gemelos que tuvieron como antecedente Ruptura Prematura de Membranas (RPM), con un IC del 95% (1,71 - 28,98). Entre los gemelos 2 con Infección Connatal versus los no infectados, la razón fue 8,8 veces mayor en quienes tuvieron RPM, con un IC del 95% (1,79 - 43,25)

En cuanto a mortalidad perinatal se encontró que el 3,1% correspondió al gemelo 1 y el 2,3% al gemelo 2, lo cual indica mayor mortalidad en el gemelo presentado. La mayoría de los gemelos fallecidos fueron de sexo masculino y las patologías relacionadas con esta mortalidad fueron sepsis, múltiples malformaciones congénitas y trastornos respiratorios.

DISCUSIÓN

El embarazo múltiple ha aumentado en el HGOIA en los últimos 20 años, al igual que lo descrito a nivel regional y mundial, presentando una incidencia de 1 por cada 76,2 partos; en comparación a la reportada hace dos décadas de 1 por cada 115 nacimientos; lo cual podría relacionarse, entre otros factores, con el mayor número de casos referidos a este hospital de tercer nivel.

Llama la atención el hallazgo de apenas un caso de uso de terapia de reproducción asistida, y la edad materna entre los 20 a 34 años predomina, lo cual es contrario a lo reportado en la estadística mundial. Además el 24,67% de las madres no cuenta con controles prenatales adecuados según la norma nacional vigente, a pesar de tratarse de un embarazo de alto riesgo obstétrico. Este hallazgo podría relacionarse con las características socioeconómicas y culturales de la población estudiada. La falta de planificación familiar se suma a los factores de riesgo. Un gran número de madres con embarazos múltiples acuden a este hospital referidas desde múltiples lugares del país, en donde probablemente no se han realizado controles prenatales adecuados.

El 20% de las madres con partos pre términos no recibió las dosis completas de corticoide, lo cual podría estar relacionado con un posible error en la determinación de la edad gestacional prenatal, lo cual representa un factor de riesgo importante para el recién nacido.

El gemelo 2 presentó mayor número de enfermedades respiratorias e infecciosas que el gemelo 1, lo cual coincide con lo reportado en la literatura mundial.

La relación entre el desarrollo de Enfermedad de Membrana Hialina y el uso de corticoides antenatales tanto en el gemelo 1 como en el 2, no fue estadísticamente significativa en nuestro estudio, probablemente debido al tamaño reducido de la muestra; por lo que se sugiere nuevos estudios que correlacionen estos datos.

La asociación entre la Ruptura Prematura de Membranas y el desarrollo de Infección Connatal fue estadísticamente significativa a pesar del reducido tamaño de la muestra y se presentó mayor riesgo en el gemelo 2 (p: 0,01).

La estancia hospitalaria en el área de patología neonatal por cada gemelo no pudo ser verificada, ya que en este hospital se intenta mantener juntos al binomio con la madre hasta el momento del alta conjunta. Esto con el objetivo de promover el alojamiento conjunto, lactancia materna, plan canguro, mejorar el manejo materno, etc.

La mortalidad fue mayor en el gemelo uno comparado con el gemelo dos, las causas en su mayoría fueron: sepsis, malformaciones congénitas y trastornos respiratorios, lo cual concuerda con lo descrito en la literatura mundial.

CONCLUSIÓN:

Debido al aumento de gestas múltiples en nuestro medio se requieren más estudios que relacionen la morbimortalidad materno fetal, con el fin de mejorar la atención pre y postnatal.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS:

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Rencoret G. Embarazo Gemelar. *Revista Médica Clínica Condes* 2014, 25(6) 964-971.
2. Delgado Becerra A, Morales-Barquet D. *Epidemiología del embarazo gemelar doble en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Perinatología en Reproducción Humana* 2013; 27 (3): 153-160
3. Burgess J, et al. Risk of late preterm stillbirth and neonatal morbidity for monochorionic and dichorionic twins. *American Journal Obstet Gynecol.* 2014 June ; 210(6): 578.e1-578.e9. doi:10.1016/j.ajog.2014.03.003
4. Lu L, et al. Risk factors associated with late preterm births in the underdeveloped region of China: A cohort study and systematic review. *Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology* 54 (2015) 647e653.
5. Luo Z-C, Zhao Y-J, Ouyang F, Yang Z-J, Guo Y-N, Zhang J. Diabetes and Perinatal Mortality in Twin Pregnancies. *PLoS ONE* 8(9): e75354. doi:10.1371/journal.pone.0075354
6. Lee SM, Park JS, Norwitz ER, Kim SM, Lee J, Park C-W, et al. Presenting Twins Are Exposed to Higher Levels of Inflammatory Mediators than Nonpresenting Twins as Early as the Midtrimester of Pregnancy. *PLoS ONE* 2015; 10(6): e0125346. doi:10.1371/journal.pone.0125346
7. Tyrrell J, et al. Genetic evidence for causal relationships between maternal obesity-related traits and birth weight. *JAMA.* 2016 March 15; 315(11): 1129-1140. doi:10.1001/jama.2016.1975
8. Torres-Torres C, et al. Prevalencia y complicaciones del embarazo gemelar monocorial biamniótico. *Ginecología y Obstetricia Mexicana* 2010;78(3):181-186
9. De Pardo E, Arandia R. Factores perinatales asociados a morbimortalidad neonatal. *Gaceta Boliviana.* 2008.
10. Reyes E, González G, Hernández B, Ochoa A, Rodríguez M. Algunas variables clínico epidemiológicas genéticas en embarazos múltiples a término. *Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta.* 2016; 41(5). Doi: <http://revzoilomarinaldo.sld.cu/index.php/zmv/article/view/701>.
11. Vallejo D, Rangel Y, Fonseca A, Cardona E. Estado actual del embarazo gemelar. *Revisión de la literatura. Salud UIS* 2012; 44 (3): 41-48
12. García-Ruiz R, Rodríguez-Martínez J, Ortiz M, Labrador A. Embarazo múltiple: Incidencia, morbilidad y manejo en el Centro Médico ABC. *Anales Médicos (México).* 2010; 55 (3): 122-126
13. Becerra-Mojica C, Díaz-Martínez L, Contreras-García G, Beltrán-Avedaño M, Salazar-Martínez H, Gutiérrez-Sánchez L, Otero-Pinto J, Montezuma-Niño L. Desenlaces materno-fetales de

los embarazos gemelares atendidos en el Hospital Universitario de Santander, Bucaramanga (Colombia), 2007-2011. *Estudio de Cohorte. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología* Vol. 66 No. 1. Enero-Marzo 2015; (37-45). DOI: <http://dx.doi.org/10.18597/rcog.6>

14. Vasco S, Luzuriaga S, Vélez J, Acosta M, Grandi C. Factores de riesgo para bajo peso al nacer. *Revista Latinoamericana de Perinatología.* 2016. 19 (4)

15. Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ecuador: Ecuador en Cifras; Producción hospitalaria MSP 2015 V9 [actualizada 7 Jun 2016]. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-estadistico-nacional/https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/Produccionhospitalaria_MSP_2015_V9/MENU

16. Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Quito: HGOIA; 2013 [actualizada 2014]. Disponible en: <http://www.hgoia.gob.ec/index.php/transparencia/estadisticas/141-estadisticasinformes2014>

17. Ramos G, Espín V, et al. Alto Riesgo Obstétrico. *AFEME.* 1997. (4): 409.